

EXERCITO, ERGO SUM

Elena SOCHIRCA

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Educația STEAM realizată prin prisma inter- și transdisciplinarității*

CZU: 37.091

Rezumat: Educația este pregătire pentru viață și, în particular, pentru o lume în care știința și aplicațiile sale în tehnologie au roluri-cheie. Elevii trebuie să-și dezvolte o gamă vastă de abilități și cunoștințe care să le permită să înțeleagă aspectele științifice și tehnologice ale lumii. Una dintre cele mai importante provocări în educație o reprezintă abordarea integrată a învățării

prin introducerea proiectelor STEAM, legate de schimbările climatice și atenuarea pericolelor; eficiența energetică, sustenabilitatea, inovația, precum și dezvoltarea competențelor necesare rezolvării problemelor cu care elevii se vor confrunta ca cetățeni adulți. Pentru a face față acestor provocări, pentru a înțelege și a soluționa problemele din viața reală, este nevoie de o abordare educațională care să plaseze situațiile din cotidian și problemele globale în centrul atenției și să folosească cele cinci discipline ale STEAM.

Cuvinte-cheie: educație integrată, STEAM, învățare prin proiecte, transdisciplinaritate, amprentă de carbon, climă.

Abstract: Education is a preparation for life and, in particular, for a world in which science and its applications in technology have key roles. Students need to develop a wide range of skills and knowledge that enable them to understand the scientific and technological aspects of the world. One of the most important challenges in education is the integrated approach to learning by introducing STEAM projects such as climate change and hazard mitigation, energy efficiency, sustainability, innovation, and skill development to address issues that students will face as adult citizens. Meeting these challenges requires an educational approach that places life situations and global issues in a central position and uses the five disciplines of STEAM to understand and solve real-life problems.

Keywords: integrated education, STEAM, project-based learning, transdisciplinarity, carbon footprint, climate change.

În ultimele decenii, educația bazată pe științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică (STEAM) a devenit un imperativ. Conceptul STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) este orientat spre formarea și dezvoltarea de competențe prin intermediul unor activități didactice cu un pronunțat caracter aplicativ. Educația STEAM are la temelie integrarea științei, tehnologiei, ingineriei, artei și matematicii într-o abordare inter- și transdisciplinară a unor aplicații și probleme din lumea reală. Toate aceste discipline se condiționează reciproc și sunt integrate în diverse domenii academice. Deși sunt menționate cinci, în această descriere se încadrează o gamă mult mai vastă de discipline, cum ar fi: *fizica, chimia, biologia, astronomia, astrofizica, biochimia, geografia, ingineria civilă, statistica, psihologia* și altele. Educația integrată prin STEAM recomandă ca cunoștințele să fie achiziționate în paralel cu formarea deprinderilor conexe. În aceeași ordine de idei, în practica didactică, domeniul STEAM ar trebui abordat de o manieră integrată.

Literatura de specialitate identifică mai multe abordări ale disciplinelor STEAM, pe niveluri de complexitate: disciplinară, multidisciplinară, interdisciplinară, transdisciplinară ș.a. *Interdisciplinaritatea* reprezintă un proces de interacțiune

¹ Articol elaborat în cadrul proiectului Erasmus+ *Transformarea educației cadrelor didactice pentru tranziția verde și digitală în Armenia și Moldova.*

între discipline/domenii de cunoaștere diferite. Procesul de interacțiune dintre discipline implică două acțiuni distincte, în următoarea succesiune: selectarea din discipline a acelor cunoștințe care pot fi relevante pentru problema propusă; integrarea cunoștințelor selectate într-o perspectivă sintetizată sau într-o soluție pentru problema propusă. Din perspectiva educației STEAM, abordarea interdisciplinară se axează pe o temă comună, iar cunoștințele, abilitățile, atitudinile sunt construite la intersecția a două sau mai multe discipline STEAM. *Transdisciplinaritatea* reprezintă o sintetizare a cunoștințelor din diverse domenii, care ajunge în punctul în care cunoștințele respective nu mai pot fi atribuite unui câmp distinct de cunoaștere. Din perspectiva educației STEAM, cunoștințele și abilitățile învățate la două sau mai multe discipline STEAM sunt aplicate pentru rezolvarea problemelor din lumea reală; astfel, se dezvoltă abilitățile interdisciplinare și se construiesc altele transdisciplinare. Strategiile didactice includ problematizarea, gândirea critică, învățarea bazată pe proiecte.

În practică, cu referire la o temă de studiu, integrarea se poate face pornind de la una din disciplinele STEAM, realizând conexiuni cu celelalte discipline. Ulterior, tema este abordată din perspectiva altei discipline și, din nou, conținutul studiat este relaționat cu conținutul celorlalte discipline. Această abordare urmează un model de tip spirală.

În elaborarea unei activități de învățare din această perspectivă, Boix Mansilla (2010) evidențiază patru acțiuni care generează experiențe de învățare inter- și transdisciplinare la elevi:

- 1) **Stabilirea scopului activității.** Aceasta oferă un ghidaj profesorului și elevilor și arată de ce este necesară o abordare interdisciplinară. Dacă scopul este clar, el oferă și un cadru de referință pentru rezultatele elevilor (pentru evaluarea acestora). Ex.: *să găsim explicația a...; să descoperim cum se poate interpreta estetic...; să propunem o soluție la problema...*
- 2) **Ponderarea relevanței informațiilor extrase din discipline.** Prin selectarea și acordarea de prioritate anumitor cunoștințe în raport cu altele, se conturează procesul de investigare, de căutare a soluției. Ideea e că nu toate cunoștințele sau procedurile sunt utile, ci doar unele, și acelea folosite creativ, nonstandard. Ex.: *avem nevoie să știm...; putem folosi procedura...*
- 3) **Valorificarea integrării.** Prin acest proces, elevii sunt încurajați să integreze activ cunoștințele, așadar să producă o înțelegere integrativă: *dacă folosim X, putem combina cu Y și rezultă Z, care ne rezolvă problema...*
- 4) **Menținerea unei atitudini critice, mai ales din punct de vedere epistemologic.** Le permite profesorilor și elevilor să raporteze rezultatele învățării la scopul interdisciplinar, să evidențieze sursele dovezilor disciplinare și să selecteze tehnici sau proceduri integrative.

Primele trei acțiuni vor fi realizate în această succesiune, finalizând cu produse precum explicația complexă,

soluția practică, dar a patra acțiune este permanentă, transversală, deoarece elevii vor trebui să mențină atitudinea critică pe toată durata experienței de învățare inter- și transdisciplinară.

Prezentăm un exemplu de proiect transdisciplinar cu elemente STEAM pentru treapta de liceu.

Subiectul: *Schimbările și modificările climatice. Amprenta de carbon*

Discipline conexe: *geografie, matematică, chimie, ecologie, biologie*

Obiective:

- să identifice noțiuni și concepte relaționate de problema amprentei de carbon și a efectului de seră în context interdisciplinar;
- să descrie problema amprentei de carbon și să identifice cel puțin 3 moduri de intensificare a problemei amprentei de carbon;
- să explice rolul dioxidului de carbon în efectul de seră;
- să identifice cel puțin 3 acțiuni care contribuie la intensificarea amprentei de carbon;
- să identifice soluții și să justifice modul în care au fost formulate soluțiile cu privire la reducerea amprentei de carbon.

La etapa *Evocare*, elevilor li se prezintă mai multe imagini ce conțin consecințele efectului de seră și ale schimbărilor climatice, iar ei determină semnificația acestor imagini și legătura lor cu încălzirea globală. Totodată, elevii vin cu exemplificări.

Ulterior, elevii analizează pictogramele prezentate și stabilesc semnificația acestora. Ei sunt întrebați dacă au mai întâlnit astfel de pictograme pe produse (Figura 1). Discuția se axează pe ce reprezintă CO₂ și ce impact are acest compus chimic asupra mediului, dar și ce noțiuni/concepte de mediu sunt relaționate cu CO₂.

La etapa *Realizare a sensului*, elevii au de rezolvat o problemă, cu caracter transdisciplinar: "Maria întârzie la serviciu! Tocmai a pierdut autobuzul și acum trebuie să ajungă la timp la birou, astfel încât să nu fie disponibilizată. În fiecare zi, după ce ajunge la serviciu, Maria trebuie să completeze un *Parcurs de călătorie*, pentru a putea primi un bonus. În *Parcursul de călătorie*, Maria include amprenta de carbon personală. Cu cât amprenta de carbon personală este mai mică, cu atât șansele Mariei de a primi bonusul sunt mai mari. Ajutați-o pe Maria să găsească cea mai bună modalitate de a ajunge la muncă, astfel încât să poată obține și bonusul pe baza *Parcursului de călătorie*".

Limite: Maria are la dispoziție 30 de minute pentru a ajunge la oficiu și doar 100 de lei în portmoneu. O parte din acești bani urmează să fie cheltuiți pentru prânz.

Modalitățile de transport: Fiecare modalitate de transport are un cost. Deși deplasarea cu mașina este cea mai rapidă, amprenta de carbon produsă este cea mai mare. Deși mersul pe jos nu implică cheltuieli financiare și are cel mai mare beneficiu pentru sănătate, durează

cel mai mult. Cum găsim un compromis? Examinați argumentele pro și contra, analizând Tabelul 1.

Figura 1. Pictograme plasate pe produse ce reflectă zero emisii de CO₂

Tabelul 1. Modalități de transport

Alegerea modalității de transport	Timp pentru călătorie	Costuri de călătorie	Amprenta de carbon (3 = înaltă, 0 = scăzută)	Beneficii pentru sănătate (10 = înalte, 0 = scăzute)
Mașină	10 minute	90 de lei	4	0
Microbuz de serviciu	15 minute	30 de lei	3	5
Autocar	20 de minute	5 lei	2	7
Bicicletă	25 de minute	0 lei	1	10
Mers pe jos	30 de minute	0 lei	0	10

După analiza datelor din tabel, urmează aplicarea asaltului de idei, prin care elevii vor găsi cât mai multe argumente pro și contra modalităților de transport enumerate și vor determina care dintre ele este cel mai bun. Următoarea etapă presupune proiectarea unui proces/prototip pentru a identifica soluții la problema invocată.

Partea 1: Săptămâna aceasta, Maria întârzie zilnic la serviciu! Utilizând datele din tabel, stabiliți mijlocul de transport care i-ar permite să ajungă la timp, de luni până vineri. Puteți folosi același mijloc de transport doar de două ori în cele cinci zile: de ex., luna și marțea – autobuzul, în celelalte zile ale săptămânii – un alt mijloc de transport. **Partea 2:** Maria întârzie la serviciu și în săptămâna următoare! Folosind datele din Tabelul 2, stabiliți mijlocul de transport pe care ar trebui să-l folosească în fiecare zi, având în vedere provocările de călătorie, constrângerile, costurile amprentei de carbon.

Tabelul 2. Parcurs de călătorie pentru Maria

	Luni	Marți	Miercuri	Joi	Vineri
Provocare de călătorie	Criză de petrol! Prețul petrolului s-a dublat, la fel și costurile de călătorie.	Afară ninge, iar Maria are planificată o ședință foarte importantă!	Maria este în întârziere și mai are la dispoziție doar 15 minute pentru a ajunge la muncă.	Maria are în portmoneu doar 50 de lei și trebuie să mai economisească și pentru prânz	Organizația în care activează Maria îi oferă un bonus de 50 de lei pentru a alege o modalitate sănătoasă de a ajunge la serviciu!
Vremea	Însorită	Ninsoare	Însorită	Însorită	Însorită
Costuri de călătorie	Mașină (100 lei); Microbuz de serviciu (50 lei); Autocar (20 lei); Bicicletă (0 lei); Mers pe jos (0 lei).	Mașină (50 lei); Microbuz de serviciu (25 lei); Autocar (10 lei); Bicicletă (0 lei); Mers pe jos (0 lei).	Mașină (50 lei); Microbuz de serviciu (25 lei); Autocar (10 lei); Bicicletă (0 lei); Mers pe jos (0 lei);	Mașină (50 lei); Microbuz de serviciu (25 lei); Autocar (10 lei); Bicicletă (0 lei); Mers pe jos (0 lei).	Mașină (50 lei); Microbuz de serviciu (25 lei); Autocar (10 lei); Bicicletă (0 lei); Mers pe jos (0 lei).
Timp	30 de minute	30 de minute	30 de minute	30 de minute	30 de minute
Bani în portmoneu	100 de lei	100 de lei	100 de lei	50 de lei	100 de lei
Beneficii pentru sănătate	0 lei bonus	0 lei bonus	0 lei bonus	0 lei bonus	50 de lei bonus
Soluții de călătorie & Valoarea amprentei de carbon: Încercuieste opțiunea, pentru ca Maria să ajungă la locul de muncă la timp, zilnic.	Mașină = 4; Microbuz de serviciu = 3; Autocar = 2; Bicicletă = 1; Mersul pe jos = 0.	Mașină = 4; Microbuz de serviciu = 3; Autocar = 2; Bicicletă = 1; Mersul pe jos = 0.	Mașină = 4; Microbuz de serviciu = 3; Autocar = 2; Bicicletă = 1; Mersul pe jos = 0.	Mașină = 4; Microbuz de serviciu = 3; Autocar = 2; Bicicletă = 1; Mersul pe jos = 0.	Mașină = 4; Microbuz de serviciu = 3; Autocar = 2; Bicicletă = 1; Mersul pe jos = 0.

După prezentarea soluțiilor, elevii urmează să ofere un feedback asupra procesului/prototipului propus.

Feedback. Adunați costurile de carbon pentru drumul parcurs de Maria în fiecare zi către locul de muncă. Determinați valoarea amprente de carbon pentru alegerile Mariei de călătorie, încercuind răspunsul:

- 20-16: Maria are un cost ridicat de carbon (amprentă mare de carbon);
- 15-11: Maria ia măsuri pentru a-și reduce amprenta de carbon;
- 10-6: Maria își micșorează amprenta de carbon;
- 5 sau mai puțin: Maria are un cost de carbon foarte scăzut (amprentă de carbon mică).

La etapa *Reflecție*, elevii răspund la următoarele întrebări: 1) Descrieți procesul care v-a ajutat să decideți cea mai rațională modalitate pentru ca Maria să ajungă la locul de muncă în fiecare zi. 2) Ce categorii (vreme, costuri de călătorie, timp de călătorie, bani disponibili, bonus de sănătate, costul carbonului) sunt cele mai importante în luarea deciziilor privind soluțiile de călătorie? 3) Privind înapoi la prima sarcină de lucru, v-ați răzgândit cu privire la cea mai bună formă de transport? De ce da sau de ce nu?

Pentru evaluare, sunt propuși câțiva indicatori, printre care: soluțiile la problemă, raționalitate, plauzibilitate etc. Elevii indică conceptele/noțiunile învățate, abilități de investigare, de proiectare și de gândire critică aplicate: de ex., de definire a problemei; de investigare a problemei; de analiză și interpretare a datelor; de aplicare a cunoștințelor din matematică; de construire de explicații și soluții; de argumentare a soluțiilor; de evaluare și diseminare a rezultatelor; de formulare a problemei; de colaborare/cooperare și de lucru în echipă; reflexivitate.

În concluzie: Abordarea integrată prin educația STEAM vine să acopere nevoile reale ale societății în care trăim și urmărește pregătirea elevilor pentru meseriile STEAM de mâine. Profesorii nu au cum să anticipeze sarcinile de lucru pe care le vor desfășura elevii de azi peste 30 de ani, însă înarmarea lor cu un set de abilități inter- și transdisciplinare este o acțiune absolut necesară. Crearea de conexiuni semnificative între disciplinele STEAM este o sarcină dificilă. Necesită un act iterativ de potrivire și reorganizare a obiectivelor de învățare între diferite discipline, căutarea unei secvențe adecvate pentru aceste obiective și încorporarea de noi obiective de învățare. Prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie dispuse să investească timp și efort în implementarea integrării. Mai mult decât atât, pentru a permite elevilor să efectueze propriile experimente sau să construiască un prototip, este nevoie de timp suplimentar. În plus, crearea unei abordări de învățare inter- și transdisciplinară reclamă cooperare din partea cadrelor didactice de la diferite discipline STEAM, ceea ce necesită suficiente resurse umane, financiare, materiale și de infrastructură.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Boix-Mansilla V., Lenoir Y. Interdisciplinarity in United States Schools: Past, Present, and Future. In: Issues in Integrative Studies, 28, 2010, pp. 1-28.
2. Nadelson L. S., Seifert A. L. Integrated STEM defined: Context, challenges, and the future. In: The Journal of Educational Research, 110 (3), 2017, pp. 221-223. Pe: <https://doi.org/10.1080/00220671.2017.1289775>
3. Stohlmann M., Moore T., Roehrig G. Considerations for teaching integrated STEM education. In: Journal of Pre-College Engineering Education Research, 2 (1), 2012, pp. 28-34. Pe: <https://doi.org/10.5703/1288284314653>.
4. Hardy L. High tech high. In: American School Board Journal, 188 (7), 2001, pp. 12-15.
5. Eckman E. W., Williams M. A., Silver-Thorn M. B. An integrated model for STEM teacher preparation: The value of a teaching cooperative educational experience. In: Journal of STEM Teacher Education, 51 (1), 2016, pp. 71-82.
6. El-Deghaidy H., Mansour N. Science teachers' perceptions of STEM education: Possibilities and challenges. In: International Journal of Learning and Teaching, 1 (1), 2015, pp. 51-54. Pe: <https://doi.org/10.18178/ijlt.1.1.51-54>.
7. Asghar A. et al. Supporting STEM education in secondary science contexts. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 6 (2), 2012, pp. 85-125. Pe: <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1349>
8. Thibaut L., Ceuppens S. Integrated STEM Education: A Systematic Review of Instructional Practices in Secondary Education. In: European Journal of STEM Education, 3 (1), 2018, pp. 1-12.
9. Roehrig G.H. et al. Is adding the E enough? Investigating the impact of K-12 engineering standards on the implementation of STEM integration. In: School Science and Mathematics, 112 (1), 2012, pp. 31-44. Pe: <https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00112.x>
10. Satchwell R.E., Loepf F. L. Designing and Implementing an Integrated Mathematics, Science, and Technology Curriculum for the Middle School. In: Journal of Industrial Teacher Education, 39 (3), 2002, pp. 41-66.
11. Guzey S.S. et al. Building up STEM: An analysis of teacher-developed engineering design-based STEM integration curricular materials. In: Journal of Pre-College Engineering Education Research, 6 (1), 2016, pp. 11-29. Pe: <https://doi.org/10.7771/2157-9288.1129>
12. Bryan L.A. et al. Integrated STEM education. In: Johnson C. C., Peters-Burton E. E., Moore T. J. (Eds.) STEM roadmap: A framework for integration. London: Taylor & Francis, 2015, pp. 23-37.
13. www.teachengineering.org